

УДК [355.48-057.36(47:430)"1941–1945"] (086.3)

**О ГЕРОЕ БОЕВ ЗА КЕРЧЬ Б. Н. АРШИНЦЕВЕ
(по материалам фондовых коллекций и Научного архива
Восточно-Крымского музея-заповедника)**

**ABOUT THE HERO OF THE BATTLES FOR KERCH B. N. ARSHINTSEV
(based on materials from the collections and the Scientific Archives
of the Eastern-Crimean Museum-Reserve)**

**Непомнящая Н.Н.
Nepomnyashchaya N.N.**

*Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник
Eastern-Crimean Historical and Cultural Museum-Reserve*

Аннотация. Статья посвящена участнику боев за Керчь 1943–1944 гг. Герою Советского Союза Борису Никитовичу Аршинцеву, страницам его биографии и боевого пути, его личности и полководческим талантам. Исследование базируется на архивных и фондовых материалах Восточно-Крымского музея-заповедника. Некоторые сведения публикуются впервые. Привлечены документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Abstract. The article is dedicated to the participant of the battles for Kerch in 1943–1944, Hero of the Soviet Union Boris Nikitovich Arshintsev, the pages of his biography and combat path, his personality and military leadership talents. The study is based on archival and fund materials of the Eastern-Crimean Museum-Reserve. Some information are published for the first time. Documents of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation are involved.

Ключевые слова. Б. Н. Аршинцев, военачальник, Великая Отечественная война, герой, Керчь, музей, память.

Key words: B. N. Arshintsev, military leader, Great Patriotic War, hero, Kerch, museum, memory.

Имя Бориса Никитовича Аршинцева известно каждому керчанину. Последний период его жизни неразрывно связан с военной историей города-героя Керчи, с боями за освобождение города в ноябре 1943 – январе 1944 гг. В фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника хранится целый ряд документов и материалов, рассказывающих об этом незаурядном человеке и выдающемся военачальнике.

Научный архив располагает биографией Б.Н. Аршинцева, составленной его братом Иваном в 1974 г. (проживал в Грозном по ул. Аршинцева), копией сведений от 9 февраля 1944 г. ординарца-адъютанта Михаила Серы о последнем дне жизни Аршинцева, заверенной Иваном Никитовичем в 1962 г., воспоминаниями середины 1980-х гг. ветеранов 55-й гвардейской стрелковой Иркутской дивизии – бывшего командира артиллерийского полка подполковника в отставке Ивана Иосифовича Сильченко из Одессы и бывшего комдива генерал-лейтенанта в отставке Ивана Максимовича Ковалева из Сочи, копиями наградных документов ЦА МО СССР. В фондах хранятся личные документы Аршинцева, портретные и групповые фотографии довоенного и военного времени, выпуски газеты «Красная звезда» 1943 г., его личные вещи – бинокль, полевой планшет, табакерка, именные наручные часы, кинжал в ножнах. Он украшен серебром, эмалью и позолотой, работы кавказских мастеров (экспонируется в Золотой кладовой музея-заповедника).

Эти памятные материалы помогают дополнить, уточнить, проиллюстрировать сведения о нем, помещенные в военных биографических словарях и на тематических сайтах, лучше узнать его как человека и полководца.

Борис Аршинцев родился 28 июля (10 августа по н. ст.) 1903 г. в Грозном. Отец, Никита Дмитриевич, родом из крестьян, уроженец Самарской губернии, работал в городе плотником, а мать, Агриппина Михайловна, урожденная Ногаева, казачка станицы Закан-Юрт, – на кирпичном заводе. В 1909 г. Н.Д. Аршинцев умер от травм, полученных на работе вследствие падения с крыши, и Агриппина Михайловна вынуждена снова выйти замуж – за Григория Филипповича Краснощекова, крестьянина из Тамбовской губернии, разнорабочего по найму в Грозном. В 1910 г. семья переехала во Владикавказ. Отчим устроился на почту, затем – во Владикавказские железнодорожные мастерские. Мать была домашней

работницей по найму. Борис, окончив в 1913 г. двухклассное Пушкинское училище, подрабатывал в обувном и мануфактурном магазинах, а с 1917 г. трудился в городском кооперативе [8, л. 11], [1, с. 16].

В августе 1920 г. Б. Аршинцев вступил добровольцем в Красную армию, зачислен курсантом на 12-е Владикавказские командные курсы, стал членом большевистской партии. По окончании пехотного отделения, в мае 1922-го, служил в частях особого назначения Петроградского ВО [2, с. 53; 8, л. 11]. В декабре 1923 г. направлен в 522-й Владикавказский батальон особого назначения Северо-Кавказского ВО. Командовал взводом, возглавляя пулеметную команду. С ноября 1924 по июль 1925-го прошел повторный курс при Владикавказской пехотной школе (надо полагать, это бывшая 17-я Тульская пехотная школа командного состава РККА, передислоцированная во Владикавказ в мае 1924 г. с переименованием в 17-ю Владикавказскую пехотную школу; с 1940 г. – 1-е Орджоникидзевское Краснознаменное пехотное училище. – Н. Н.). Недолгое время прослужив командиром взвода в 28-й стрелковой Горской Краснознаменной дивизии, переведен во Владикавказскую пехотную школу, где до декабря 1929 г. занимал должности комвзвода и курсового командира. Имел боевой опыт – в 1922 и 1929 гг. участвовал в ликвидации бандитизма в Чечне [2, с. 54].

В конце 1929 г. Борис Аршинцев направлен курсовым командиром в Объединенную белорусскую военную школу имени ЦИК БССР в Минске, через полгода – в 109-й стрелковый полк 37-й стрелковой дивизии Белорусского ВО. Служил ротным, помощником комбата, начальником полковой школы, командиром батальона. Больше года был помощником начальника 1-й части штаба дивизии [2, с. 54]. В апреле 1935 г. зачислен на основной факультет Краснознаменной и ордена Ленина Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, которую окончил в 1938 г. Диплом с отличием № 016710 майора Аршинцева хранится в фондах музея-заповедника. Выписка из зачетной ведомости свидетельствует, что восемь из девяти дисциплин были сданы на «отлично», лишь дисциплина «диамат и истмат» – «посредственно». Его знания на госэкзаменах по тактике и ленинизму получили наивысшую оценку. Решением Государственной комиссии от 31 августа 1938 г. Б.А. Аршинцеву присвоена квалификация командира с высшим военным образованием [13].

В 1938–1940 гг. служил на Дальнем Востоке: помощник начальника штаба 39-го стрелкового корпуса 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта, с июля 1939-го – начальник штаба. Участвовал в боевых действиях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, совершенствуя навыки ведения боя и управления личным составом. Отмечен юбилейной медалью «XX лет РККА», которой награждались, в том числе, заслуженные перед Родиной участники Гражданской войны и войны за свободу и независимость Отечества, состоящие в кадрах РККА и ВМФ [10]; [6, с. 5]. Удостоверение к медали хранится в фондах музея-заповедника [18]. В ноябре 1940 г. переведен в Москву, в родную академию – преподавал на кафедре общей тактики, а с мая 1941-го на кафедре службы штабов [2, с. 54].

Рис. 1. Удостоверение Б. Н. Аршинцева к юбилейной медали «XX лет РККА». Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-79679 Д-2476

С 5 августа 1941 г. полковник Борис Аршинцев в действующей армии. В начальный период Великой Отечественной воевал в составе Резервного, Западного, Южного фронтов. Являясь начальником штаба 211-й стрелковой дивизии 43-й армии, участвовал в Смоленском сражении, Вяземской и Можайско-Малоярославецкой оборонительных операциях. Занимая ответственные штабные должности в 56-й армии, оборонял, а затем освобождал Ростов. Командуя 16-й стрелковой бригадой 56-й армии, участвовал в оборонительных боях под Таганрогом. 14 июня 1942 г. возглавил 30-ю Иркутскую стрелковую ордена Ленина трижды Краснознаменную дивизию имени Верховного Совета РСФСР [2, с. 54]. *«Энергичный, деятельный, высокообразованный в военном отношении, – отмечал ветеран дивизии бывший полковой разведчик Павел Панасенко, – Аршинцев сразу завоевал среди личного состава высокий авторитет. Его характерная черта – умение видеть среди множества дел. И не только видеть самому, но и сосредоточить на этом главное внимание подчиненных»* [10, с. 97–98].

30-я дивизия участвовала в Армави́ро-Майкопской и Туапсинской оборонительных операциях, защищала Краснодар, находясь в полуокружении и отойдя лишь по приказу командования 56-й армии. *«В упорных боях в предгорьях Кавказа многие бойцы, командиры, политработники соединения показывали яркие образцы мужества, самопожертвования во имя исполнения воинского долга, за что были удостоены государственных боевых наград»* [10, с. 110–112]. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г. Б.Н. Аршинцев награжден орденом Красного Знамени. В наградном листе отмечены его усилия по созданию прочной противотанковой обороны, сохранение даже в сложных условиях управления частями, формирование и умелое применение в бою противотанкового резерва. Он лично командовал переправой через водные преграды, стремясь не потерять ни одного орудия. Не допускал паники, был хладнокровен, показывая примеры личного мужества и отваги [20, л. 79–80об., 188об.]. В фондах музея-заповедника хранится временное удостоверение к его первой боевой награде [14]. Приказом Народного комиссара обороны СССР И. Сталина № 390 от 18 декабря 1942 г. 30-й дивизии за проявленные в боях мужество, стойкость и героизм присвоено почетное наименование «Гвардейская» с преобразованием в 55-ю гвардейскую стрелковую [10, с. 112]. Комдиву Аршинцеву 23 января 1943 г. присвоено звание гвардии генерал-майор.

С 16 января 1943 г. дивизия вела наступательные бои на Северном Кавказе. Освободила Краснодар. Участвовала в сентябре в штурме Новороссийска, за что была удостоена ордена Суворова II степени. Гвардейцы преследовали врага, не давая ему возможности закрепиться в районе села Гайдук, станицы Раевской, Анапы. Особо отличился 166-й гвардейский стрелковый полк дивизии под командованием Героя Советского Союза подполковника Георгия Главацкого – высадившись десантом севернее Анапы, отрезал путь отхода противнику в районе станицы Благовещенская [10, с. 114–127]. Б. Н. Аршинцев за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками награжден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 г. орденом Суворова II степени [3, л. 12], приказом войскам Северо-Кавказского фронта № 205/н от 3 августа 1943 г. – орденом Отечественной войны I степени [21, л. 208], Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 г. – орденом Красного Знамени [22, л. 293]. В фондах хранятся удостоверения (временные) к этим наградам [15; 16; 17].

Готовясь к боям, комдив Аршинцев стремился, чтобы противник понес наибольшие потери, и принимал для этого все меры. Танкоопасные участки прикрывал артиллерийскими заслонами и минными ловушками, реорганизовал систему артиллерийского прикрытия, систематически проводил командирские занятия. В дивизии был сформирован учебный батальон для пополнения младшего командного состава, подготовку в котором прошли около 400 сержантов и 30 командиров взводов. Получило развитие снайперское движение, в полках работали снайперские курсы [6, с. 5]. Особое внимание Борис Никитович уделял разведке. В Музее истории Керченско-Эльтигенского десанта (объект музея-заповедника) экспонируется газета «Красная звезда» от 14 мая 1943 г. с обстоятельной статьей Аршинцева «Глубокая войсковая разведка» [12, с. 2]. Доходчиво и аргументированно на конкретных примерах автор доказывает необходимость разведки в тылу противника, указывает на специфические особенности фронтового участка, возможности совмещения разведывательных задач с налетами на штабы вражеских полков и дивизий, подчеркивает остроту вопросов связи с группами, действующими в тылу противника [12, с. 2]; [6, с. 5].

Еще одна статья в «Красной звезде» от 20 марта 1943 г. – «Чувство нового» Б. Галина (в фондах хранится вырезка из газеты) – характеризует самого Аршинцева, его умение вести бой и учить этому своих офицеров. Будучи методичным в стиле руководства, имея властный характер, спокойный и решительный, комдив не был мелочным и не сковывал инициативы командиров полков, считаясь с их умом и волей. «Война мучит, и война учит». Поле боя

становилось школой тактики – думай, ищи, хитри, используй всякий маневр, проявляй гибкость. Не бросайся зря ни людьми, ни техникой [11, с. 3]. Он высоко ценил жизнь каждого своего солдата, максимально старался уменьшить потери. Из воспоминаний ветерана дивизии И.И. Сильченко известен следующий случай. Во время проведения Новороссийско-Таманской наступательной операции трудной преградой на пути продвижения дивизии стал один хутор, за который гитлеровцы держались цепко, создав впереди него довольно прочный рубеж. Лобовая атака была чревата значительными потерями личного состава полка, наступавшего на этом участке, о чем Б.Н. Аршинцеву доложил начальник полкового штаба капитан Степанов. Комдив, хорошо знавший историю боевых действий Красной армии, решил использовать прием, который был задействован в боях на реке Халхин-Гол и у озера Хасан. Ночью орудия артполка обрушили огонь на передний край вражеской обороны. Вслед за этим, создавая видимость готовящейся атаки, раздался оглушительный грохот всех наличных в частях моторов, лязг гусениц, залпы минометов и прозвучало многоголосое русское «Ура!». Противник в панике отступил, и хутор освободили без потерь [8, л. 7]; [1, с. 16].

Рис. 2. Временное удостоверение Б. Н. Аршинцева к ордену Суворова II степени. 1943 г. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-79680 Д-2477

Ветеран дивизии И. М. Ковалев так характеризовал комдива: «Это был замечательный человек, талантливый военачальник, на редкость простой и доступный, скромнейший, высококультурный и обаятельный. За эти качества Бориса Никитича глубоко уважали все воины, а мы, командиры полков, его крепко, по-мужски любили. Для нас он был образцом во всем: в жарких схватках с врагом и в затишье боя. <...> обладал недюжинным военным талантом. В самых критических моментах он не терял самообладания. <...> Несмотря на внешнее спокойствие и даже некоторую флегматичность, Аршинцев воевал темпераментно, заражая и своих подчиненных. Особого внимания заслуживает его обращение с людьми. С начальниками он вел себя корректно, с достоинством и всегда отстаивал свое решение. К подчиненным был по-уставному требователен, внимателен и очень заботлив <...> в совершенстве владел педагогикой и психологией» [4, с. 3; 8, л. 14].

В ноябре – начале декабря 1943 г. 55-я гвардейская Иркутская стрелковая дивизия участвовала в Керченско-Эльтигенской десантной операции, будучи в составе десанта 56-й армии Северо-Кавказского фронта, нацеленного при высадке на северо-восточную оконечность Керченского полуострова. Гвардейцы Аршинцева десантировались под заградительным огнем противника под утро 3 ноября на участке Рыбный промысел – Опасная, закрепились. Весь день велась переброска частей дивизии и шли бои по расширению захваченной прибрежной территории. Была занята крепость Еникале, очищена южная часть пос. Опасная, атакованы командные высоты 98,9 и 102,0. 4 ноября их удалось взять после тяжелых боев, в ночь на 5 ноября – освободить пос. Джанкой, 5 ноября – занять половину пос. Капканы. В последующие дни дивизия участвовала в захвате выс. 129,6 (гора Иванова), затем, перегруппировавшись на правый фланг, с частями 32-й гвардейской стрелковой

Таманской дивизии обеспечила разгром противника в районе выс. 154,4 (Темир-гора). Вглубь Керченского полуострова в итоге удалось продвинуться на 12 км [5, с. 172–193].

Рис. 3. Гвардии генерал-майор Б. Н. Аршинцев (третий справа) среди боевых друзей. 1943 г. Съемка Е. Хаддея. Фонды ВКИМЗ. КИАМ. КП-82881. Ф-18

В наградном листе от 18 января 1944 г. на представление генерал-майора Аршинцева к званию Героя Советского Союза посмертно (это вторичное преставление, первый наградной лист датирован 25 ноября 1943 г.) отмечено, что перед высадкой комдив занимался тщательной подготовкой войск, лично бывал в частях и подразделениях, с первых дней боев находился на плацдарме, проявляя личную храбрость и мужество. Копия этого наградного документа поступила из ЦА МО СССР в Керченский музей в 1962 г. [7, л. 22–27].

Рис. 4. Карта-схема боевых действий на северо-восточном плацдарме 11 ноября 1943 г. Из книги А. Я. Кузнецова «Большой десант»

В ходе десантной операции Керчь освободить не удалось. Части Отдельной Приморской армии, сформированной 15–20 ноября 1943 г. на базе 56-й армии и управления СКФ, держали оборону северо-восточного плацдарма, совершенствуя в инженерном отношении занимаемые рубежи, проводили разведку, занимались боевой подготовкой [23, л. 45–90]. Б. Н. Аршинцев с 14 декабря возглавлял 11-й гвардейский армейский корпус, в который входила и его родная дивизия [2, с. 54]. С началом ожесточенных наступательных боев 10 января 1944 г. вдоль Азовского побережья, во время проведения тактического десанта на мыс Тархан, комкор Аршинцев практически постоянно находился на наблюдательном пункте (выс. 115,5), руководя действиями подчиненных ему войск. 15 января гвардии генерал-майор Борис Никитович Аршинцев погиб на НП в результате вражеского артобстрела. Были убиты командующий артиллерией 11-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии полковник Александр Матвеевич Антипов и начальник разведотдела корпуса гвардии подполковник Тимофей Петрович Лобакин. Всем троим шел 41-й год. Их похоронили 17 января на братском кладбище пос. Маяк [24, л. 2]. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. Борису Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Его ординарец-адъютант Михаила Сера (в копии архивного документа фамилия дана с опечаткой – *Н. Н.*), 1908 г. р., гвардии красноармеец, стрелок комендантского взвода 55-й гвардейской дивизии [25, л. 160], записал 9 февраля 1944 г. сведения о последнем дне жизни комкора. 14 января, накануне выезда на НП, Борис Никитович долго беседовал с Михаилом, рассказав всю свою жизнь, чем страшно удивил последнего, ибо Аршинцев никогда ни с кем, даже с боевыми друзьями, личным не делился. Михаил просил комкора не ехать на НП, где опасно, или хотя бы взять его с собой. Комкор ответил, что если убьют, то убьют и здесь, и в три часа ночи уехал. *«Через час я позвонил, он сказал, все благополучно. В час дня я лег заснуть, снится мне сон, я иду и встречаю Бориса Никитовича, идет весь в белом, я спрашиваю, почему в белом, а он говорит: потому, чтобы не заметили немцы. Я сразу проснулся и начал звонить. Мне передают, что Бориса Никитовича убило, я покинул все и поехал туда, но его уже везли машиною. Я сел на машину, посмотрел на него, взял его на руки, тогда почувствовал, что он убит, я крепко заплакал и вез его на руках до штаба армии. Убило его так. Немцы обстреливали и снаряд попал сбоку блиндажа. Блиндаж обвалился и из троих шпала попала по голове и убила, не было даже ни одной царапины. Я присутствовал при вскрытии. Сделали красивый гроб, похоронили, устроили хорошо. Похоронили его в селе Маяк, вблизи г. Керчи и при освобождении г. Керчи его перенесут туда. Когда хоронили, залп был по всему фронту. Конечно, большая утрата, здорово жалко Бориса Никитовича, но ничего не сделаешь. Вещи его, вызвал комиссию, переписал все, упаковал в чемоданы и будут направлять жене, но пока не отправляли, потому что нет ее точного адреса...»* [8, л. 7–8] (жена, Мария Михайловна, проживала в Челябинске. – *Н. Н.*). В музейных фондах хранятся наручные часы, подаренные комдиву Аршинцеву в день 25-летия РККА земляками-иркутянами, о чем свидетельствует памятная надпись, выгравированная на оборотной стороне [19]. Стрелки на циферблате замерли на десяти минутах первого, возможно, это и был момент его роковой гибели.

Рис. 5. Похороны (перезахоронение) Б. Н. Аршинцева. Траурная процессия движется по центральной улице им. Ленина. Керчь. 1944 г. Фонды ВКИКМЗ. Ф-2156

Керчь была освобождена войсками Отдельной Приморской армии 11 апреля 1944 г. в ходе Крымской наступательной операции. В том же году останки Б.Н. Аршинцева торжественно перезахоронены в центре города, в сквере, примыкающем к площади им. Л. Толстого (ныне им. Ленина). Символично, что ныне на этом месте – Сквер Славы с Вечным огнем. «Проводить в последний путь одного из освободителей Керчи, не дожившего до финальной стадии операции, вышел весь город, о чем свидетельствует хранящаяся в фондах музея-заповедника фотография» [6, с. 5].

В 1956 г. его останки перенесли на Керченское городское воинское мемориальное кладбище. В апреле 1974 г. на могиле установлен бюст работы скульптора Зои Береговой. В честь него еще в 1948 г. пос. Камыш-Бурун и Старый Карантин были переименованы в пос. Аршинцево, в котором есть переулок Аршинцева и Аршинцевская прибрежная коса. Имя Героя Советского Союза Бориса Никитовича Аршинцева известно каждому керчанину!

Источники и литература (References)

1. Бейлина А.М., Непомнящая Н.Н. Обычные часы необычного человека // Боспор. 2021. 28 янв. № 4.
2. Великая Отечественная: комкоры: военный биографический словарь. Т. I / Ин-т военной истории М-ва обороны РФ; авт. И. И. Басик [и др.]. Москва; Жуковский: Кучково поле, 2006. 672 с., фот.
3. Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р7523. Оп. 4. Д. 150.
4. Ковалев И. Комдив Аршинцев // Керченский рабочий. 1984. 17 янв. (№ 12).
5. Кузнецов А. Я. Большой десант: Керченско-Эльтигенская операция / А. Кузнецов. Москва: Вече, [2011]. 461, [2] с., [8] л. фот.: ил., карт. (1418 дней Великой войны).
6. Литвинова С. П., Непомнящая Н. Н. Комдив Аршинцев // Боспор. 2021. 18 февр. (№ 7).
7. Научный архив Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (далее – НА ВКИКМЗ). Оп. 3. Ед. хр. 214.
8. НА ВКИКМЗ. Оп. 3. Ед. хр. 88.
9. Панасенко П. С. Гвардейская Иркутско-Пинская: боевой путь гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской орденов Ленина, Октябрьской революции, трижды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Верховного Совета РСФСР. Москва: Воениздат, 1986. 174 с., 8 л. ил.
10. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24.01.1938 г. «Об учреждении юбилейной медали «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» // Российская символика. URL: http://www.medal-sss.ru/Указ_Президиума_ВС_СССР_от_24.01.1938 (дата обращения: 14.03.2025).
11. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-101265 Ти-1072.
12. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-101269 Ти-1076.
13. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ. КП-79678 Д-2475.
14. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-79682 Д-2480.
15. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-79680 Д-2477.
16. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-74449 Д-469.
17. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-79681 Д-2479.
18. Фонды ВКИКМЗ. КИАМ КП-79679 Д-2476.
19. Фонды ВКИКМЗ. ИБП-207.
20. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО РФ). Ф. 33. Оп. 682524. Д. 619.
21. ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 744.
22. ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 47.
23. ЦА МО РФ. Ф. 449. Оп. 9921. Д. 18.
24. ЦА МО РФ. Ф. 835. Оп. 2. Д. 71.
25. ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3910.

Список сокращений:

БССР –	Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВКП(б) –	Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков
ВМФ –	Военно-морской флот
ВО –	военный округ
диамат –	диалектический материализм
истмат –	исторический материализм
НП –	наблюдательный пункт
СКФ –	Северо-Кавказский фронт
СССР –	Союз Советских Социалистических Республик
РККА –	Рабоче-крестьянская Красная Армия
РСФСР –	Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
ЦИК –	Центральный исполнительный комитет